

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТАХИКАРДИИ

**Эгамбердиева Гулрух Мехрожевна¹, Махмуджонова Шохсанам
Мансуровна², Разакова Малика Ибрагимовна³**

студент 213 группы стоматологического факультета,

студент 226 группы педиатрического факультета,

студент 226 группы педиатрического факультета

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд,
р. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060826>

Аннотация: Сердце, несомненно, один из важнейших органов, обеспечивающий нормальную работу организма посредством обеспечения его кровью, содержащей кислород, пищу и все необходимые для жизнедеятельности вещества. Но не секрет, что ежегодно миллионы людей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, к чему может привести и тахикардия. Тахикардия — вид аритмии, характеризующийся повышенным ритмом работы сердца (более 90 ударов в минуту). Различают две основные группы тахикардии — физиологическую и патологическую.

Физиологическая — возникает в состоянии стресса, а также встречается у беременных женщин и детей до 15 лет. Патологическая — все остальные случаи тахикардии у взрослых, возникающие без видимой причины

Когда сердце бьется слишком быстро, то оно может не перекачивать достаточно крови к остальной части тела. Это может привести к нехватке кислорода в органах и тканях и может вызвать следующие признаки и симптомы, связанные с тахикардией:

- Одышка
- Головокружение
- Учащенный пульс
- Учащенное сердцебиение - это дискомфортное или нерегулярное сердцебиение или ощущение "хлопка" в груди.
- Грудная боль
- Обморок

У некоторых людей с тахикардией нет никаких симптомов, и это состояние обнаруживается только во время физического осмотра или с помощью теста для мониторинга сердца, называемого электрокардиограммой.

Ключевые слова: Тахикардия, сердечная недостаточность, β -адреноблокаторы, смертность.

Актуальность: Не секрет, что в последние годы сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти людей во всем мире, ежегодно унося жизни около 17 миллионов человек.

В России каждый год внезапно умирает около 400 000 человек. Иногда люди умирают внезапно из-за того, что у них развиваются так называемые брадиаритмии (те самые нарушения функции синусового узла и атриовентрикулярной проводимости, о которых уже шла речь), но в подавляющем большинстве случаев непосредственная

причина внезапной сердечной смерти – пароксизмальная желудочковая тахикардия и/или фибрилляция желудочков. Они и называются жизнеопасными желудочковыми аритмиями, которые чаще всего являются осложнением каких-либо приобретенных органических сердечных заболеваний.

Материалы и методы: Клиническое значение неустойчивой желудочковой тахикардии с высокой частотой желудочковых сокращений (ЧЖС), выявляемой при рутинной проверке имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), в настоящее время не уточнено. Авторы из США изучили распространенность неустойчивой желудочковой тахикардии с высокой ЧЖС и ее связь со срабатыванием ИКД (разрядом) и смертностью в исследовании по изучению внезапной сердечной смерти при сердечной недостаточности (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial, SCD-HeFT). В исследование включено 811 пациентов, которым был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор в рамках исследования по изучению внезапной сердечной смерти при сердечной недостаточности. Целью исследования явилось выявление неустойчивой желудочковой тахикардии с высокой ЧЖС при рутинной проверке ИКД у пациентов с сердечной недостаточностью и оценка ее взаимосвязи с исходом. Неустойчивая желудочковая тахикардия с высокой ЧЖС зафиксирована при изучении записей ИКД у 186 из 811 пациентов (22,9 %). Средняя продолжительность пароксизма неустойчивой желудочковой тахикардии с высокой ЧЖС $26,4 \pm 9,1$ ударов ($7,5 \pm 2,6$ с), средняя продолжительность интервала R–R – 259 ± 32 мс. Полиморфная неустойчивая желудочковая тахикардия с высокой ЧЖС составила 56 % от всех пароксизмов. По сравнению с пациентами, у которых не были зарегистрированы пароксизмы полиморфной неустойчивой желудочковой тахикардии, больные с неустойчивой желудочковой тахикардией с высокой ЧЖС реже получали β -адреноблокаторы, статины или ацетилсалициловую кислоту (аспирин) на момент их включения в исследование. После поправки с учетом других известных факторов риска неустойчивая желудочковая тахикардия с высокой ЧЖС была независимо связана со своевременными срабатываниями ИКД [относительный риск (ОР) 4,25; 95 % доверительный интервал (ДИ) 2,94–6,14; $p < 0,0001$], с общей смертностью (ОР 2,40; 95 % ДИ 1,62–3,54; $p < 0,0001$), с комбинацией общей смертности и своевременных срабатываний ИКД (ОР 3,03; 95 % ДИ 2,21–4,15; $p < 0,0001$). Авторы сделали вывод о том, что неустойчивая желудочковая тахикардия с высокой ЧЖС, выявляемая при анализе данных ИКД, должна расцениваться как клинически значимая. Неустойчивая желудочковая тахикардия с высокой ЧЖС способствует срабатыванию ИКД и повышению общей смертности. Клиническая интерпретация у пациентов с данной патологией должна включать коррекцию проводимой консервативной терапии, в частности назначение β -адреноблокаторов или других необходимых лекарственных препаратов.

1. **Выводы:** Подводя итоги и резюмируя все вышеизложенное можно прийти к выводу, что тахикардия – это опасное для здоровья и жизни состояние нередко приводящая к летальному исходу и потому при выявлении у себя симптомов тахикардии необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

